

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA EMA HA SOLICITADO INCLUIR EL SÍNDROME DE LISIS TUMORAL COMO EFECTO ADVERSO DEL LENVATINIB

¿QUÉ PASÓ?

El Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la EMA ha identificado un nuevo riesgo asociado al uso de **lenvatinib** (Lenvima, Kisplyx). Se ha observado que este medicamento puede causar **Síndrome de Lisis Tumoral (SLT)**, una complicación grave en pacientes con cáncer. Debido a esto, se ha solicitado actualizar la información del producto para advertir sobre este riesgo (1).

¿QUÉ ES?

El **lenvatinib**, es un medicamento utilizado en el tratamiento de varios tipos de cáncer. Actúa inhibiendo el crecimiento de los vasos sanguíneos que alimentan el tumor.

Síndrome de lisis tumoral (SLT), es una reacción adversa grave que ocurre cuando las células tumorales mueren rápidamente y liberan grandes cantidades de sustancias en el torrente sanguíneo.

RECOMENDACIONES

Profesional de la salud: Monitorear de cerca a los pacientes con alto riesgo de SLT y realizar controles regulares de electrolitos y función renal.

Paciente: Estar atentos a síntomas como debilidad, confusión, arritmias, dificultad para respirar o cambios en la cantidad de orina .

REFERENCIAS

1. European Medicines Agency. (2025). PRAC recommendations on signals: Adopted at the 13-16 January 2025 PRAC meeting. https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-13-16-january-2025-prac-meeting_en.pdf